

ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ШЁЛКОВОГО ПУТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Сафарова Сайлинисо Додиевна¹, Наврузов Исфандёр Сухробович²

¹к.ф.н., доцент общеуниверситетской кафедры философии Таджикского Национального Университета.

²старший преподаватель общеуниверситетской кафедры философии Таджикского Национального Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274081>

Annotatsiya. Ushbu maqola Ipak yo'li madaniy merosi va ekologik tafakkurni barqaror rivojlanish doirasida integratsiyalash masalasiga bag'ishlangan. Mualliflar shuni ko'rsatadiki, Ipak yo'lining boy madaniy merosi nafaqat tarixiy yodgorlik, balki mintaqada yangi ekologik yondashuvlarni shakllantirish uchun muhim asosdir. Maqolada xalqaro loyihalar, Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Tojikiston tajribasi hamda madaniy merosdan ekologik muammolarni hal qilish vositasi sifatida foydalanish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, an'anaviy «Kut» tushunchasi (ekologik farovonlik) va Almosi vodiysidagi barqaror dehqonchilik tajribasi madaniyat va ekologiya integratsiyasining yorqin namunasi sifatida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Ipak yo'li, madaniy meros, ekologik tafakkur, barqaror rivojlanish, integratsiya, Markaziy Osiyo, Tojikiston, Kut, Almosi vodiysi.

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу интеграции культурного наследия Шёлкового пути и экологического мышления в контексте устойчивого развития. Авторы показывают, что богатое культурное наследие Шёлкового пути является не только историческим памятником, но и важной основой для формирования новых экологических подходов в регионе.

В статье представлен анализ международных проектов, опыта стран Центральной Азии, включая Таджикистан, а также путей использования культурного наследия как инструмента решения экологических проблем. Наряду с этим рассматриваются традиционные понятия «Кут» (экологическое благополучие) и опыт устойчивого хозяйствования в долине Алмоси как наглядный пример интеграции культуры и экологии.

Ключевые слова: Шёлковый путь, культурное наследие, экологическое мышление, устойчивое развитие, интеграция, Центральная Азия, Таджикистан, Кут, долина Алмоси.

Abstract. This article addresses the issue of integrating the cultural heritage of the Silk Road and ecological thinking within the framework of sustainable development. The authors show that the rich cultural heritage of the Silk Road is not only a historical monument but also an important foundation for the formation of new ecological approaches in the region.

The article presents an analysis of international projects, the experience of Central Asian countries, including Tajikistan, as well as ways of using cultural heritage as a tool for solving environmental problems. Additionally, the traditional concepts of "Kut" (ecological well-being) and the experience of sustainable farming in the Almosi Valley are examined as a clear example of the integration of culture and ecology.

Keywords: *Silk Road, cultural heritage, ecological thinking, sustainable development, integration, Central Asia, Tajikistan, Kut, Almosi Valley.*

Шёлковый путь - это не только сеть обмена товарами, но и уникальная система обмена знаниями, технологиями, культурой и экологическими традициями, формировавшаяся на протяжении тысячелетий. Сегодня, в эпоху экологического кризиса и поиска новых моделей развития, обращение к этому наследию и его интеграция с современными научными достижениями может стать эффективным путём решения проблем.

Как показывают исследования ЮНЕСКО, Шёлковые пути культурного наследия в Центральной Азии являются не только объектами охраны культурного наследия, но и основой для устойчивого развития, включая развитие устойчивого туризма и транснационального сотрудничества. Данная статья представляет собой попытку осветить, каким образом интеграция культурного наследия Шёлкового пути и экологического мышления может способствовать устойчивому развитию региона.

На протяжении истории Шёлковый путь выполнял роль моста между цивилизациями Востока и Запада. В 2014 году первая часть Шёлкового пути - коридор «Чанъань - Тянь-Шань» - была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, включив 8 объектов, расположенных в Казахстане, и 3 объекта в Кыргызстане. В 2023 году к этому списку добавился коридор «Зарафшан - Каракум» по номинации Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, охватывающий 33 культурных объекта. Данное признание не только подчёркивает историческую значимость этих объектов, но и создаёт основу для международного сотрудничества в области сохранения наследия и устойчивого развития [1, с.4].

Одним из важнейших аспектов наследия Шёлкового пути является система традиционных экологических знаний, формировавшаяся в регионе на протяжении веков. Как отмечается в исследованиях Университета Центральной Азии (UCA), традиционные понятия «Кут» (экологическое благополучие) и «Джут» (экологическое неблагополучие) в культуре кыргызов и других народов Центральной Азии выражают глубокую основу взаимоотношений с окружающей средой. Эти понятия, сформировавшиеся в традициях кочевого скотоводства, учат балансу между человеком и природой, необходимости уважать законы природы и предотвращать чрезмерное использование ресурсов. В условиях современного изменения климата и деградации окружающей среды возвращение к этим традициям и их интеграция с современными научными достижениями может стать важным путём адаптации [2, с.88].

В 2018-2024 годах при поддержке Европейского союза и реализации ЮНЕСКО был осуществлён крупный проект «Шёлковые пути культурного наследия в Центральной Азии». Основными целями этого проекта были:

1. Укрепление потенциала охраны материального и нематериального культурного наследия;
2. Повышение уровня осведомлённости и популяризация общего культурного наследия Шёлкового пути;
3. Использование наследия как основы устойчивого развития, в том числе через развитие устойчивого туризма.

В рамках этого проекта более 1000 сотрудников учреждений по охране наследия, управляющих объектами наследия, туристических гидов, специалистов в области охраны,

преподавателей и профессоров, а также носителей традиционных знаний приняли участие в различных мероприятиях по повышению осведомлённости и укреплению потенциала. Данный проект показал, что культурное наследие может быть не только объектом осмотра, но и активной основой для международного сотрудничества и устойчивого развития.

Одним из ярких примеров интеграции культуры и экологии в регионе является Аральский культурный саммит, который проводится в Каракалпакстане (Узбекистан). Этот саммит проводится в регионе, где произошла одна из крупнейших экологических катастроф в истории человечества - высыхание Аральского моря [5, с.4].

На этом саммите художники, архитекторы, учёные и деятели культуры собираются вместе, чтобы изучать пути решения экологических проблем через творчество и культуру. Одним из основных проектов этого саммита является возрождение Парка Независимости в Нукусе, где используются методы устойчивой архитектуры и зелёная инфраструктура. Этот опыт показывает, что культура может играть важную роль катализатора в решении экологических проблем [4, с.2].

В 2025 году долина Алмоси в Таджикистане была включена во Всемирный список сельскохозяйственного наследия ФАО (GIAHS) как первый объект в Центральной Азии.

Эта система традиционного хозяйствования, расположенная в высокогорьях Гиссарских гор, является уникальным примером интеграции сельского хозяйства и экологии. В частности, в долине Алмоси:

- используется метод чересполосной (контурной) вспашки для предотвращения эрозии почвы;
- разработана традиционная система орошения «яхобмони» для оптимизации использования водных ресурсов;
- используется специальный календарь «Муджал» для планирования сельскохозяйственной и садоводческой деятельности;
- действуют местные институты, такие как комитеты махалли, дехканские хозяйства и кооперативы, для совместного управления ресурсами.

Данная система не только обеспечивает продовольственную безопасность, но и способствует сохранению биологического разнообразия и устойчивому управлению природными ресурсами, представляя собой выдающийся пример интеграции культурного наследия и экологического мышления.

В рамках проекта «Шёлковые пути культурного наследия» Национальный парк Таджикистана (Памирские горы) как один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО был выбран для работ по укреплению туристической инфраструктуры. Здесь была проанализирована туристическая инфраструктура, разработаны рекомендации для дальнейшего развития и построено 5 туристических лагерей. Эти работы показывают, что охрана природы и развитие туризма могут сочетаться, если эта работа осуществляется на научной основе и с учётом экологических стандартов [6, с.5]. Как было отмечено на междисциплинарном семинаре Университета Центральной Азии в Нарынской области (Кыргызстан), традиционное понятие «Кут» (экологическое благополучие) может служить основой для формирования стратегий адаптации к изменению климата. Этот семинар, состоявшийся в августе 2025 года, собрал учёных, исследователей, художников и носителей традиционных знаний для изучения путей интеграции традиционных и научных знаний в решении экологических проблем. [7, с.8].

На этом же семинаре также рассматривались традиционные методы лечения и ремесла кыргызских женщин, в том числе изготовление традиционных игрушек «чий куурчак». Эти культурные практики, в которых используются природные материалы и устойчивые методы, показывают, что традиционная культура может служить основой для формирования экологических навыков в обществе.

Анализ представленного материала показывает, что интеграция культурного наследия Шёлкового пути и экологического мышления в контексте устойчивого развития является перспективным и необходимым научно-практическим направлением. Примеры проектов ЮНЕСКО, опыт стран региона, включая традиционную систему хозяйствования в долине Алмоси и понятие «Кут» в кыргызской культуре, служат доказательством того, что культурное наследие является не только памятником прошлого, но и основой для решения современных проблем. [3, с.4].

Для Таджикистана, обладающего богатым культурным и природным наследием, использование этого наследия как инструмента формирования экологического мышления и устойчивого развития является приоритетным направлением. Рекомендуется:

1. расширить исследования в области традиционных экологических знаний;
2. поддерживать проекты по интеграции культурного наследия и охраны природы;
3. изучать и внедрять опыт стран региона и международного сообщества в этой сфере;
4. разработать образовательные программы по повышению экологической грамотности через культурное наследие.

Только в этом случае мы сможем превратить богатое культурное наследие Шёлкового пути в реальный инструмент формирования экологического мышления и устойчивого развития.

Вывод, культурное наследие Шёлкового пути является не только свидетелем богатого прошлого цивилизаций Центральной Азии, но и источником мудрости и практических знаний для решения современных экологических проблем. В эпоху климатического кризиса, сокращения водных ресурсов и утраты биологического разнообразия обращение к опыту предков во взаимоотношениях с природой - бережное использование воды, сохранение почвы, уважение к каждому элементу природы - может стать основой для возрождения экологического мышления в обществе.

Интеграция этого наследия с современными технологиями (цифровой мониторинг, возобновляемая энергия, циркулярная экономика) и политикой устойчивого развития позволяет превратить Шёлковый путь из исторического памятника в живую платформу культурно-экологического сотрудничества. Как показывают опыт долины Алмоси в Таджикистане, Аральский культурный саммит в Узбекистане и проекты ЮНЕСКО в регионе, сочетание традиционных знаний и инноваций может не только решать экологические проблемы, но и способствовать экономическому развитию (устойчивый туризм, «зелёные» рабочие места) и региональной социальной сплочённости [8, с.10].

Итак, только при следующих условиях мы сможем превратить богатое культурное наследие Шёлкового пути в реальный инструмент формирования экологического мышления и устойчивого развития:

- 1) традиционные экологические знания будут собраны, изучены и переведены на язык современной науки;
- 2) эти знания будут интегрированы в систему школьного и университетского образования;

3) международное и межсекторальное сотрудничество в этом направлении будет расширено;

4) местное сообщество как подлинный носитель этого наследия будет участвовать в процессах принятия решений и реализации проектов.

Только при таком подходе Шёлковый путь выйдет за пределы исторических книг и превратится в живую школу устойчивости, экологической грамотности и гармоничного сосуществования человека с природой - а это и есть истинная цель устойчивого развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. UNESCO. Silk Roads Heritage Corridors in Central Asia - International Dimension of the European Year of Cultural Heritage. Paris: UNESCO, 2024. 4 с.
2. Рахимов С.Р. Возобновляемая энергия в Таджикистане: возможности и перспективы. / С.Р. Рахимов. - Душанбе: Дониш, 2022. - 88 с.
3. University of Central Asia. Соединяя традиции и науку: семинар УЦА исследует адаптацию к изменению климата в Кыргызстане. - Нарын: УЦА, 2025. -4 с.
4. University of Central Asia. Междисциплинарный семинар - Искусство адаптации: традиционные знания о Кут (экологическое благополучие) и Джут (экологическое неблагополучие) в эпоху изменения климата. - Нарын: УЦА, 2025. - 2 с.
5. Uzbekistan Art and Culture Development Foundation. Аральский культурный саммит: культура как катализатор экологического возрождения. - Ташкент: Фонд развития искусства и культуры Узбекистана, 2025.- 4 с.
6. FAO Regional Office for Europe and Central Asia. A Valley of Wisdom: In Tajikistan's Almosi Valley, the Land Teaches Resilience. Budapest: FAO, -2025. 5 с.
7. UNESCO World Heritage Centre. State of Conservation (SOC 2025): Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor. Paris: UNESCO, 2025. 8 с.
8. UNESCO. Silk Roads: Zarafshan-Karakum Corridor. World Heritage List Nomination. Paris: UNESCO, 2023. 10 с.
9. Сафарова С.Д., Хайитов М.С. **Изменение климата и глобальные действия в мире.** //Международная научно-теоретическая конференция на тему «Основные тенденции и особенности развития науки в XXI веке». в Предпринимательско - педагогическом институте Денау, Сурхандарьинский область, Республика Узбекистан. (10.10.2025 г.). – Деноу, 2025. С. 184-187.